

поставщиков; некоммерческие структуры, созданные поставщиками для защиты своих прав и интересов на рынке государственных закупок.

Выводы. Таким образом, государственные закупки осуществляет сильное влияние на экономику, как инструмент стабилизации и ее роста, концентрации материальных, трудовых ресурсов, научного и промышленного потенциалов для реализации стратегических целей социально-экономического развития страны, а система построения государственных тендерных закупок, в свою очередь, представляет собой сложный организационный механизм включающий в себя различные методы и подходы. Именно поэтому, необходимо построить систему государственных закупок не просто обладающей высокой эффективностью и прозрачной формой использования бюджетных средств, а такую, которая бы стала одним из инструментов управления и экономического регулирования развития РФ. В целом представляется, что рассматриваемая проблема формирования эффективного института государственных закупок требует дальнейшей теоретической и практической разработки.

Список использованных источников

1. Механизмы управления государственными закупками: монография / В.В. Иванов, И.И. Григ. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 207 с.
2. Беганская, И.Ю. Тендер как механизм государственного управления бюджетными средствами / И.Ю. Беганская // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 12: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 6-14.
3. Демакова, Е.А. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе мониторинга и оценки качества продукции: монография / Е.А. Демакова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

УДК 796:005

DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БРАТКОВСКИЙ М.Л.,
д-р наук по гос. управлению, профессор,
профессор кафедры гражданского и
предпринимательского права;

КОЗЛОВ В.С.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;

ФИЛИПЮК А.О.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РУСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена сущность и основные принципы менеджмента спортивных организаций. Выявлены уровни менеджмента в сфере спорта. Определены показатели эффективности и проблемы менеджмента спортивных организаций.

Ключевые слова: менеджмент, спортивные организации, принципы, уровни управления, эффективность, компетенции

THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT IN SPORTS ORGANIZATIONS

BRATKOVSKY M.L.,
doctor of sciences in state. management,
Professor of the Department of Civil and
Business Law;

KOZLOV V.S.,
Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Management of the
Non-Production Sphere;

FILIPYUK A.O.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Management of the
Non-Production Sphere
**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,**
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the essence and basic principles of the management of sports organizations. The levels of management in the field of sports are revealed. The performance indicators and problems of management of sports organizations are determined.

Keywords: management, sports organizations, principles, management levels, efficiency, competencies

Постановка задачи. В современных условиях значительно возрастает роль физической культуры и спорта, возрастает потребность в удовлетворении потребностей людей в здоровом образе жизни, совершенствовании и в рациональном использовании имеющихся

ресурсов, в т.ч. здоровья, свободного времени и т.д. Менеджмент спортивных организаций – вид специализированного менеджмента, сущность которого состоит в управлении спортивными организациями. С точки зрения менеджмента физическая культура и спорт – это не только «двигательная деятельность человека». Физическая культура и спорт как объект социального управления в менеджменте рассматривается как разнообразие спортивных организаций, таких как: спортивные федерации, спортивные школы, клубы, спортивные команды по видам спорта, стадионы, спортивно-оздоровительные центры и т.п.

Актуальность. Менеджмент спортивных организаций непосредственно связан с факторами рыночной экономики – системой управления, формами собственности, системой ценообразования, конкуренцией, зависимостью доходов от результатов его труда и ситуации на рынке физкультурно-спортивных услуг и др. Включение физической культуры и спорта в систему рыночных отношений обуславливают соответствующие особенности управления этой сферой услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам рассмотрения менеджмента спортивных организаций посвящены работы зарубежных и отечественных учёных, среди которых: Жабиков В.Е. [1], Конова Т.А. [2], Алексина А.О. [3], Титова Н.Г., Бажанов В.В. [4], Самсонов И.И. [6], Вдовин С.М. [7].

Цель статьи: рассмотреть сущность и основные принципы менеджмента спортивных организаций, выявить уровни менеджмента в сфере спорта, выделить показатели эффективности и проблемы менеджмента спортивных организаций.

Изложение основного материала исследования. Менеджмент спортивных организаций – это один из отраслевых видов менеджмента, одна из отраслевых сфер управленческой деятельности в условиях рынка, это теория и практика управления спортивными организациями в рыночных условиях.

По функциональному назначению можно выделить следующие типы организаций:

1. Спортивные школы. Система спортивных школ включает: комплексные детские спортивные школы; детско-юношеские спортивные школы по видам спорта; детско-юношеские спортивные школы для инвалидов; специализированные детские спортивные школы олимпийского резерва; специализированные детские спортивные школы для инвалидов параолимпийского и дефлимпийского резерва; школы высшего спортивного мастерства.

2. Спортивные клубы как один из видов общественных организаций. Могут образовываться на предприятиях и учреждениях

разной формы собственности, в разных типах учебных заведений, по месту жительства. Спортивные клубы профессионального спорта, образующиеся и работающие в разных организационно-правовых формах, характерных для коммерческих организаций.

3. Физкультурно-оздоровительные центры, которые также функционируют как коммерческие организации физкультурно-спортивной направленности в разных организационно-правовых формах.

4. Стадионы, спорткомплексы, другие сооружения, имеющие статус юридического лица и находящиеся на самостоятельном балансе.

5. Кафедры физического воспитания вузов разных уровней аккредитации (не физкультурных).

6. Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР, управление, отделы госадминистраций.

7. Высшие учебные заведения физического воспитания и спорта.

8. Федерации по видам спорта (Национальные, областные, городские).

9. Союзы, ассоциации, фонды физкультурно-спортивного толка [1].

Управление спортивными организациями осуществляется на четырёх уровнях управления (рис. 1):

высший уровень управления представляет Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР, федерации по видам спорта;

уровень субъекта: структурные подразделения по физической культуре и спорту администраций, центры физического здоровья населения и проч.;

районный, городской уровень представляют структурные подразделения по физической культуре и спорту администраций, физкультурно-спортивные объединения и т.д. Первичное организационное звено управления физической культурой и спортом представлено спортивными клубами и коллективами физической культуры по месту работы и обучения, спортивными школами, физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства, спортивными сооружениями, базами и т.д.

Организации каждого уровня являются объектами управления для высшего уровня (субъектов управления). Иерархия социального управления предполагает определённую автономию управления на каждом уровне.

Первичными организациями физкультурно-спортивного направления принято называть те, в которых напрямую проводятся учебно-тренировочная работа и физкультурно-оздоровительные занятия с населением разных социальных и демографических групп [2]. Поэтому названные организации считаются основным

организационным звеном системы управления сферой физического воспитания и спорта в Донецкой Народной Республике.

Рис. 1. Уровни менеджмента спортивных организаций

Следующую характеристику организаций целесообразно рассмотреть через их внутреннюю и внешнюю среду. Внутренняя среда включает следующие компоненты: цель деятельности, структура, задачи, технология и люди. Целью деятельности организации являются конкретные конечные результаты, которые предполагается достичь в определённом будущем. В ходе процесса планирования руководство разрабатывает цели и доводит их до сведения членов организации. У организаций сферы физического воспитания и спорта могут быть разные цели деятельности, что разъясняется разными их типами. Физкультурно-оздоровительные организации можно разделить на два типа: предоставляющие платные услуги населению, которые преследуют цель прибыли, и бюджетные организации (спортивные школы) – имеют целью спортивные результаты своих воспитанников.

Но было бы неверным отметить только эти цели, потому что организации несут ещё и социальную ответственность перед обществом, а потому стремятся к достижению социальных целей (укрепление здоровья, международные связи и т.д.).

Это разнообразие целей свидетельствует о том, что в своей деятельности организации стремятся не к одной цели, а имеют набор взаимосвязанных целей. Говоря о целях, следует отметить, что деятельность каждого подразделения организации тоже преследует свои цели. Причём цели подразделений в разных организациях, проводящих одинаковую деятельность, будут более близкими между собой, чем цели подразделений в одной организации. В общем, задачи деятельности организации традиционно делятся на три категории: работа с людьми, предметами и информацией. Спортивный клуб предприятия выполняет задачи работы с людьми (руководство клуба – с

его штатным составом, тренеры и инструкторы – с членами секций, команд, групп); предметами (спортивной базой, оборудованием, инвентарем); информацией (восприятие и использование полезных для усовершенствования работы сведений). Выполнение задач в крупных организациях требует специализации. Примером такой специализации является разделение труда между тренерами сборной команды (тренер-психолог, тренер общей физической подготовки, хореограф и т.п.) [3].

Четвёртый компонент организации, переменный по характеру, это технология, средство осуществления желаемых преобразований в материалах, информации, людях. Задачи и разработка тесно связаны между собой. Выполнение задач предполагает использование конкретной технологии как средства преобразования поступающего на входе материала в форму, имеющуюся на выходе. Наиболее значимым компонентом технологии считается процесс, с помощью которого получается желаемый продукт. По своей сути технология – способ, позволяющий осуществить такое преобразование. Люди являются также одним из компонентов организации.

Существуют следующие основные аспекты менеджмента спортивных организаций в ситуационном подходе к управлению:

- поведение отдельных людей;

- поведение групп;

- характер поведения руководителя и его влияние на поведение отдельных людей и групп.

Современный менеджмент спортивных организаций осуществляется на основе принципов, позволяющих:

- улучшать взаимоотношения между сотрудниками для повышения эффективности результатов работы;

- выявлять потребности рабочих и находить возможности для их удовлетворения;

- оказывать влияние на членов спортивных организаций и привлекать их к решению задач, стоящих перед организацией;

- использовать особенности традиций страны, её истории и культуры, применяя их в модернизированной системе управления [4].

Следует отметить особенности менеджмента в спортивных организациях, среди которых (рис. 2):

- превращение физической культуры и спорта в сферу услуг как специфическую совокупность социально-педагогических форм деятельности, осуществляемой в целях физического воспитания населения;

- децентрализация управления сферой физической культуры и спорта;

- экономическое значение физической культуры и спорта, развивающиеся в основном на основе коммерческого хозрасчёта;

возникновение конкуренции физкультурных и спортивных организаций;

свободное ценообразование на услуги физической культуры и спорта.

Рис. 2. Особенности менеджмента в спортивных организациях

Прежде всего, основной проблемой спортивного менеджмента является отсутствие качества как такового. Без него ни частные организации, ни государственные не смогут полноценно функционировать на рынке предоставления спортивных услуг. Первые просто не выдержат конкуренции в условиях постоянно изменяющегося рынка, вторые – не смогут подготовить спортсменов надлежащего уровня. Среди прочих проблем значится и ряд таких:

1. Отсутствие нужного количества высококвалифицированных специалистов.

2. Отсутствие нужного количества учебных материалов.

Спортивные менеджеры обязаны изыскивать различные способы и механизмы, чтобы быть как можно менее зависимыми от наличия спонсоров и госфинансирования; внедрение в игровые виды спорта

правил финансового Fair Play. Учитывая влияние данных факторов, спортивные менеджеры также должны руководствоваться ими в работе. Для этого им необходимо: определиться с долгосрочной стратегией развития как минимум на срок от 3 до 5 лет; сместить акцент в финансовом вопросе с грамотного расхода денежных средств на стабильность их поступления; держать баланс между экономической эффективностью и спортивными достижениями её членов. Наладить коммуникацию с внешними потребителями спортивных услуг и с теми, кто оказывает непосредственное влияние на результаты деятельности организации [8].

Понимание и успешное управление человеческим компонентом очень сложно. Как ведёт себя человек в обществе и на работе, является следствием сложного сочетания индивидуальных характеристик личности и внешней среды. Количество потенциальных конкретных характеристик практически ограничено, а вероятность того, что два человека будут вести себя одинаково в одной и той же ситуации, практически равна нулю.

Наиболее наглядно люди различаются по своим задаткам, склонностям, ожиданиям, восприятиям, отношениям и ценностям. Задатки – это способность выполнения той или иной работы. Разногласия в задатках частично объясняются наследственностью (интеллектуальные задатки, физические качества). Но в большинстве своём задатки приобретаются с опытом.

Руководители спортивных организаций должны стремиться к учёту разногласий в задатках при определении должности и содержания работы конкретного исполнителя. Подбор человека, который лучше других может выполнить определённую работу, – логическое средство повышения выгоды от специализации. При необходимости организации предпочитают формировать задатки конкретного работника для выполнения специфических задач путём соответствующего обучения. Задатки относятся к характеристикам, которые легче других подвергаются изменениям. Склонность тесно связана с задатками. Это потенциал человека по отношению к выполнению любой работы. Она является результатом сочетания врождённых качеств, приобретённого опыта, и раскрывается в определённой области. Важно для руководителя правильно оценить склонность человека к выполнению определённой работы [6]. Управление людьми предполагает учёт того, какую реакцию членов организации ожидают они в отношении своего поведения. Важным аспектом различий между людьми есть разница в восприятии происходящего.

Управление в области физической культуры и спорта содержит три компонента эффективности: социальный, экономический и имиджевый [7].

Под социальной физической эффективностью культуры и спорта следует понимать эффективность посредством воздействия на здоровье людей и занятость молодёжи, что будет способствовать возрождению нации и понижению преступности. Под экономической эффективностью подразумевают эффективность в виде получение прибыли от использования спортивных сооружений и предоставление спортивных услуг.

Предоставление спортивных услуг является сферой предпринимательской деятельности, которая обеспечивает занятость людей в этой сфере и пополняет бюджет государства благодаря уплате налогов. Под имиджевой эффективностью следует понимать повышение имиджа государства в мире. Однако в сфере физической культуры и спорта недостаточно инвестирует государство.

У организаций сферы физического воспитания и спорта могут быть разнообразные цели деятельности, что объясняется разными их типами. Физкультурно-оздоровительные организации, оказывающие платные услуги населению, преследуют цель прибыли, а бюджетные организации (спортивные школы) имеют цель спортивные результаты своих питомцев. Но было бы неверным отметить только названные цели, потому что организации несут ещё и социальную ответственность перед обществом, а потому стремятся к достижению социальных целей.

Главное, что осуществляет менеджмент – это не управление предметами, а управление организацией и техникой работы людей согласно принципам и программам маркетинга. Никакая система менеджмента не может работать без самих менеджеров. Менеджеры являются создателями любой системы управления. Их более важная задача – не самим выполнять работу, а организовать других для её выполнения. Менеджер – это не просто специалист по управлению, это человек, ответственный за весь процесс деятельности персонала и организации [5].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Рыночная экономика способствует развитию предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, росту числа владельцев физкультурных и спортивных организаций, увеличению разнообразия их организационно-правовых форм, расширению спектра и улучшению качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг. Менеджмент спортивных организаций можно рассматривать как процесс последовательно изменяемых, логически последовательных действий, которые имеют циклический характер. Такие действия субъекта управления получили название общих функций менеджмента. В их составе выделяют: планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию.

Список использованных источников

1. Жабиков, В.Е. Менеджмент спортивной индустрии: учебное пособие / В.Е. Жабиков. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2018. – 198 с.
2. Конова, Т.А. Менеджмент спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций. Повышение эффективности организаций физкультуры и спорта / Т.А. Конова. – М. : Омега-Л, 2017. – 586 с.
3. Алексина, А.О. Инновационная деятельность в сфере услуг физической культуры и спорта / А.О. Алексина // Российский экономический интернет-журнал. – 2018. – № 1. – С. 2.
4. Титова, Н.Г. Финансовое обеспечение безопасности проведения спортивных соревнований / Н.Г. Титова, В.В. Бажанов // Финансовая экономика. – 2018. – № 5 (ч. 6). – С. 745-748.
5. Конова, Т.А. Менеджмент спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций / Т.А. Конова // «1000 бестселлеров». – М. : Омега-Л, 2017. – С. 44.
6. Самсонов, И.И. Особенности установления условий труда и отдыха тренерам / И.И. Самсонов // Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 марта 2018 г., г. Кемерово / под общ. ред. В.А. Аикина, Л.П. Салтымаковой. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2018. – 154 с.
7. Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации: учебное пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. – М. : Инфра-М, 2018. – 224 с.
8. Спортивный менеджмент: функции, принципы и методы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gd.ru/articles/9705-sportivnyu-menedjment>

УДК 339.543

DOI

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

**КРЮЧКОВА К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Внешнеэкономическая и, в частности, внешнеторговая деятельность во все времена являлась движущей силой экономического развития любого